

Бейсенбекова А.М. Сертификаттау орталығы мысалында сәйкестікті растауда көрсетілетін қызмет сапасын басқару жүйесі / А.М. Бейсенбекова // Modern Trends of the Development of Science and Technics in the Context of Globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (24.04.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 58-60

Сертификаттау орталығы мысалында сәйкестікті растауда көрсетілетін қызмет сапасын басқару жүйесі

Бейсенбекова Айғаным Маратовна., Т. Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университетінің 4курсы студенті

ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доцент Гумарова Турсынгуль Ахмедьяровна Т. Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университеті

Аннотация. Бұл статияда сертификаттау орталығы мысалында сәйкестікті растауда көрсетілетін қызмет сапасын басқару жүйесі ақпараттар көрсетілген.

Ключевые слова: Еттің тағамдық құндылығы, стандарт, сертификат, витамин, санитарлық, гигиена, микробиология, ет ақуызы.

Abstract. This article examines the issues of quality information security management system certification and of meat products the Republic of Kazakhstan

Key words: the nutritional value of the meat, standard, certificate, vitamin, a sanitation, hygiene, microbiology, white meat.

Елбасы өзінің кезекті Жолдауында 2016 жылы ет экспортын 60 мың тоннаға жеткізу жайлы тиісті министрлік пен құзырлы органдарға нақты міндет жүктегенінен хабарымыз бар.

Ет тағамы адам ағзасына химиялық құрамы, құрылымы жағынан өте пайдалы тағам болып табылады. Әдетте еттің химиялық құрамына бөлшектелген бөліктері, біріктіру бөлшектері және майлары жатады. Сондықтан химиялық құрамына энергетикалық бағалануы, еттің дәмінің сапасы, құрамына кіретін пайдалы, бағалы заттардың мөлшерінің жеткілікті болуы қажет. Еттің химиялық құрамы жануардың түріне, тұқымына, жасына, семіздігіне байланысты бөлінеді. Сойылған жануарлардың етін берілген талаптарға сай сақтау, тасымалдау, сапасының компитенттілігін әрдайым қадағалап отыру керек.

Бұлшық ет тканінің тағамдық құндылығы жоғары, себебі оның құрамында

адам организмі үшін ауыстырылмайтын амин қышқылы қатынасы қолайлы толық құнды белок мөлшері көбірек.

Бұзау және сиыр еті белоктарының өнімділігі жоғары, әсіресе бауыр және бүйрек белоктары жеңіл сіңеді. Сиыр еті адам организмімен орта есеппен 83% сіңеді, бұлшық ет тканьдерінің сіңімділігі 96-98%. Жануар майларының сіңімділігі 92,4-97,5% құрайды.

Еттің құрамындағы ылғалдылық пен липидтің орташа мөлшері 80 % құрайды. Құрамында көп липид болған сайын, судың мөлшері аз болады. Мысалыға шошқа етінде, қой мен сиыр етіне қарағанда құрамында липид мөлшері көп, су аз, сондай-ақ жасы үлкен малдардың етінде липид көп болады. Еттің құрамындағы ақуыздар аз ғана ауытқуда болады (11,4-20,8) және ол малдың жасына, семіздігіне байланысты өзгереді. Липидтердің артуынан ақуыздарға ешқандай әсері тимейді [1].

Еттің минералды құндылығы 0,8-1,1% орташа мөлшерде болады. Эргетикалық құндылығы жоғары деңгейде болады. Еттің химиялық және тағамдық құндылығына оның анатомиялық шығуы, яғни ақуызы, майылылығы және ылғалдылығы жатады.

Еттегі витаминдер. Етте В тобындағы витаминдер, негізінен никотин қышқылы (4-6%), молин (144-ке дейін), сондай-ақ тиамин (0,1—0,9 мг%), рибофлавин (0,15-0,25 мг%), пиродоксин, (0,3-0,6 мг%), биотин (1,5-3,0 мг%), париаминбензой қышқылы (0,06—0,08 мг%), і фолий қышқылы (0,1 мг%) бар. Сиыр еті мен қой етіндегі витаминдерге оларға берілетін азықтың ықпалы жоқ. Оның себебі бұл малдардың үлкен қарындарының микроорганизмдері В тобындағы витаминдерді синтездейді, ал бұл витаминдер ұшаның басқа жерлерінде болмауы мүмкін. Егер азықта осы аталған витаминдер едәуір мөлшерде кездесетін болса, оларды үлкен қарынның микроорганизмдері пайдаланады. Бауырда витамин өте көп, ондағы А витамині 12 мг%, тиамин 0,3, никотин қышқылы – 16, аскорбин : қышқылы – 20–40 мг%. Бүйректе А витамині мол. Етті шала тұздағанда, шала ыстағанда, шала пісіргенде ондағы тиамин 40-85% – ға дейін сақталады.

Еттің терісі аса майлы емес. Сиыр етінде 1,37 мг % дәрумен А бар, шошқа етінде-0,08 мг %. D3 дәрумені сиыр және қой еттерінің құрамында кездеседі. Шошқа майының құрамында 2,7 мг % Е дәрумені, сиырда-1,0, қойда-0,5 мг %. Е дәрумені антиқышқылды майлармен жеңіл қышқылданады [2,3].

Ет және ет өнімдері. Сұйықтық хроматография көмегімен хлорамфеникол (левомицетин) құрамын анықтау әдісі ҚР СТ ИСО 13493-2007 стандартына сәйкес жүргізіледі.

Ветеринарлық-санитарлық сараптау лабораторияларының негізгі жұмысы – ет және ет өнімдерін, басқа да базарлар арқылы таралатын азық-түліктерді тексеру, азық-түлік малдар арқылы тарайтын жұқпалы аурулардың адамдарға жұқпауын қамтамасыз ету.

Біз өз жұмысымызда ветеринарлық заңдарды, ветеринарлық жарғыларды, күші бар стандарттарды, методикаларды, ережелер мен нұсқауларды басшылыққа аламыз. «Ветеринарлық-санитарлық сараптау жұмыстарын базарларда жүргізу ережелеріне» сәйкес, ветеринарлық-санитарлық сараптау лабораториялары міндетті түрдегі және қосымша сараптаулар жасайды. Қосымша сараптау жұмыстары, егер міндетті түрде тексеру кезінде ветеринарлық нормалардан ауытқулар табылса, яғни лимфатикалық бездерден, еттен немесе ішкі органдардан бактериоскопиялық сараптау кезінде қауіптің іздері байқалған жағдайда жүргізіледі.

Сату үшін базарларға түсетін ет өнімдері, сүт және сүттен жасалған тағамдар бұған дейін тексерілгеніне қарамастан, міндетті түрде сараптаудан өткізіледі. Тек ет комбинаттарынан, құс фермаларынан сараптаудан өтіп, ветеринарлық тексеруден өтті деген қағаз жапсырылған, фирмалық дүкендер мен базарларға шығарылған ет және ет өнімдері, сүт пен сүттен жасалған тағамдар ғана сараптаудан өткізілмейді.

Еттегі микроорганизмдердің таралуы әртүрлі факторларға байланысты;

1. Температура әсері
2. Осматикалық қысымның әсері
3. Органың реакциясының маңызы
4. БГКП (колиформы)
- 5 Алтын түсті стафилококк
6. Сальмонелла анықтау [4,5].

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә., Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2012 . 27 қаңтар. «ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҢҒЫРТУ – ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТЫ»
2. Крылова Г.Д., «Основы стандартизации, метрологии», 2007. – 671с.
3. Крянев Ю.В., Кузнецов М.А. Социальное качество // Стандарты и качество. 1997. №7.С.40-43.
4. Емельянов Дж. Р.В., «Дұрыс тамақтану». Оқу құралы – Астана: Экономика, 2008. – 189 б.
5. Сокол Т.Г «Основы туристической деятельности». Ғаламдық тамақтану жетілдіру бағдарламасы, 2007. – 152 б. (<http://www.et.kz>)